

LOVIYA NAVLARINING NAVDORLIK, QIMMATLI XO'JALIK BELGILARI VA BIOLOGIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISH

Qurbonov Otabek Abdurasul o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Biologiya va qishloq xo'jalik mahsulotlari
texnologiyasi kafedrasida stajyor o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598475>

Annotatsiya. Don-dukkakli ekinlari ichida loviya qimmatli oziq-ovqat o'simligi hisoblanadi. Loviyaning 200 dan ortiq tur xillari bo'lib, faqatgina 20 ga yaqin turlari ekin sifatida foydalaniladi. Keng maydonlarda asosan oddiy loviya (*Phaseolus vulgaris* L.) parvarish qilinadi.

Kalit so'zlar: Dukkakli o'simlik, mahalliy, oddiy loviya (*Phaseolus vulgaris* L.), ertapishar, oqsil, xo'jalik belgilari, dala ekini.

Аннотация. Фасоль — ценное пищевое растение среди бобовых. Существует более 200 видов бобовых, но только около 20 из них используются в качестве сельскохозяйственных культур. Большие площади заняты в основном фасолью обыкновенной (*Phaseolus vulgaris* L.).

Ключевые слова: Бобовая культура, местная, фасоль обыкновенная (*Phaseolus vulgaris* L.), раннеспелость, белок, хозяйственные признаки, полевая культура.

Abstract. Beans are a valuable food crop among legumes. There are more than 200 species of beans, but only about 20 species are used as crops. Common beans (*Phaseolus vulgaris* L.) are mainly grown in large areas.

Keywords: Legume, local, common bean (*Phaseolus vulgaris* L.), early ripening, protein, economic characteristics, field crop.

Loviya (*Phaseolus*) — dukkaklilar oilasiga mansub bir yillik va ko'p yillik o'simliklar, lianalar, chala butalar turkumiga kiruvchi dukkakli don ekini. Tropik va subtropik mintaqalarda, asosan, Amerikada 200 dan ortiq turi uchraydi. Jahon dehqonchiligida loviyaning oddiy loviya (*Phaseolus vulgaris*) turi (vatani — Markaziy va Janubiy Amerika) eng ko'p tapqalgan. Shuningdek, ko'pgulli loviya, lima loviyasi, ingichka bargli loviya, osiyo loviyasi, adzuki loviya, guruchsimon loviya va boshqa turlari ham ekiladi. Yer yuzida loviya ekiladigan maydonlar 22 mln.gektar (1999). Hindiston, Braziliya, Xitoyda katta maydonlarda yetishtiriladi. O'zbekistonda qadimdan oddiy loviya ekiladi. Ildizi — o'q ildiz, yaxshi rivojlanadi, tuproqqa 1,5–2 m chuqurlikkacha kirib boradi. Ildizida tuganaklar rivojlanadi. Poyasi o'tsimon, shoxlanadi, ayrim turlari chirmashib, 3–4 m gacha yetadi. Bargi murakkab, toq patsimon, uch bo'lakli. Guli ikki jinsli, barg qo'ltiqlarida bittadan yoki shingil to'plam hosil qilib joylashadi. Mevasi dukkak, rangi och pushti yoki to'q jigarrang, qora. Dukkagida 6–12 ta urug' bo'ladi. Urug'i buyraksimon, rangi oq, sariq, pushti va boshqa rangda. 1000 donasi 50–370 g.

Loviya navlarining navdorlik belgilari:

- barg shakli, rangi, tukliligi;
- o'simlik shakli, bo'yi;

- gullarining ranggi, yirikligi;
- dukkaklarining shakli, ranggi, don (urug'i) soni;
- doni (urug'i) yirikligi, shakli va ranglari.

1-rasm. Loviyaning navdorlik belgilari.

Loviyaning qimmatli xo'jalik belgilari. O'simlikning urug'lari va yashil dukkaklari to'g'ridan-to'g'ri yoki konservalangan ko'rinishlarida odamlar tomonidan iste'mol qilinadi. Bunday oziq-ovqatlarning ta'mi yoqimli, tez pishadi va organizmda yengil hazm bo'ladi. Urug'larida 28-30%, yashil dukkaklari tarkibida 18% oqsil bo'ladi. Uning yashil dukkaklarida 2% qand, 100 g massasida esa 22 mg vitamin saqlanadi.

Loviyaning mahalliy ertapishar navlari yiliga ikki marta hosil olish imkoniyatini ham yaratadi.

Tarkibida kaliy ko'p bo'lganligi uchun ateroskleroz bilan og'rigan va yurak ishlash ritmi buzilgan bemorlar uchun parhez oziqa sifatida tavsiya etiladi.

Loviya dukkaklaridan meditsinada tanish bo'lgan ekstrakt Phaseoli peticarpium olish uchun ishlatiladi. Bu ekstrakt qondagi shakar moddasini kamaytirib diurezni ko'paytiradi. Loviya diabetda ishlatiladigan «Arfazetin» to'plami tarkibiga kiradi.

Adabiyotlar ma'lumotiga e'tibor beriladigan bo'lsa, yirik urug'li loviyaning vatani Amerika qit'asi, mayda urug'li loviyaning vatani Janubiy Osiyo hisoblanadi.

Jahon dehqonchiligida ekilgan yer maydoni 27 million gektar bo'lib, don hosildorligi gektaridan 3 -3.5 tonnani tashkil etadi.

2-rasm. Loviya mahsulotlarining oziq-ovqat va meditsinada ishlatilishi.

Loviyaning biologik xususiyatlari. Dala ekinlaridan loviyaning eng yaxshi xususiyatlaridan biri uning ekish uchun yer tanlamasligi. O'zbekistonning deyarli hamma hududlarida ekiladi. O'simlik tomir tizimida simbioz hayot kechiruvchi bakteriyalar atmosferadan tuproq tarkibiga 25 kilogramm miqdorida har bir gektarga vegetatsiya davrida azot to'playdi. Loviya qurg'oqchilikka chidamli o'simlik bo'lib, shonalash davrida qurg'oqchilikni yaxshi o'tkazadi.

Loviya barglarining og'izchalari, suv ta'minotiga bog'liq holatlarda ochiladi va yopiladi. Bu o'z navbatida suv sarfini kamaytirib, o'simlikning hosil organlarini saqlab qoladi.

Xitoy loviyasi tarkibida oqsil 27-28%, karbon suvlari 62%, moy 1.3-1.5%, to'qima 2.8-5.2%. Oqsilining tarkibidagi barcha muhim aminokislotalarning hammasi mavjud. Ko'kati va pichani chorva mollari uchun to'yimli ozuqa. Beda ekilmaydigan sharoitlarda ham bu o'simlik ekilib chorva mollarini ozuqa bilan ta'minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdukarimov D.T. Donli ekinlar seleksiyasi va urug'chiligi.
2. Toshkent 2010y. 402 b.
3. Abduqodirov D.T. Qishloq xo'jaligi ekinlari seleksiyasi va urug'chiligi. Toshkent 2002 y. 275 bet.
4. Azizov B.M., Isroilov I.A., Xudoykulov J.V. O'simlikshunoslikda ilmiy tadqiqot ishlari. Darslik. Toshkent 2014. 265 b.